

ПРОБЛЕМА ЛЕКСИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6532736>

Икромова Нозанин Вохиджон кизи

студентка, Кокандский ГПИ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос синонимии как один из центральных вопросов современного языкознания. На разных уровнях языка, синонимия может быть представлена: грамматическом, словообразовательном, фразеологическом и лексическом. В данной статье рассматривается лексическая синонимия. По мнению известного лингвиста И.В. Арнольд, синонимия свойственна всем языкам и служит показателем развитости языка, поскольку «богатый разносторонне развитый словарный состав имеет сильно развитую систему функциональных стилей, а богатство стилей предполагает возможность отбора, а эта последняя известную взаимозаменяемость слов, т.е. синонимику» [1, с.271].

Ключевые слова и выражения: слово, лексическая семантика, лексикография, синонимия, функции употребления синонимов в речи, взаимосвязанность.

Несмотря на универсальный характер, синонимию стали изучать после оформления семасиологии в отдельную науку в конце 19 века, поскольку до того момента синонимы рассматривались только как выразительное средство языка. Более глубокому исследованию лексической синонимии способствовало распространение концепции языка Фердинанде де Соссюра и развитие структурной лингвистики в 20 веке.

С традиционной точки зрения, принято различать синонимию языковую и речевую, при этом термин «язык» употребляют вслед за А. Гардинером и Ф. де Соссюром в отношении всего, что зафиксировано в словарях и грамматиках того или иного языка, а термин «речь», напротив, принадлежит ко всему «нетрадиционному», т.е. к тому, что остается в тексте, если убрать традиционное [13, с.13-16]. Соответственно, под языковой синонимией понимают синонимические отношения слов, зафиксированные в толковых и синонимических словарях. Речевую синонимию, по мнению исследователей, можно наблюдать в «художественной речи писателей и поэтов, способных к нетрадиционному новаторству» [10, с.49-56]. Вместе с тем, восприятие языкового и речевого

контекста как творческой силы, искаженное понимание речи как художественного языка писателя или поэта препятствуют исследованию синонимии на уровне системы языка.

Прежде чем анализировать определения синонимов, омонимов и антонимов как типов слов, будет дано объяснение того, что на самом деле означает слово «слово». Поскольку существует множество разделов лингвистики, существует столько же определений для слова «слово». Николовска говорит, что согласно традиционной грамматике «слово» считается лингвистической единицей, выражающей понятие. Это одно из широко распространенных определений слова, но автор также перечисляет следующие недостатки это утверждение:

1. Есть слова, которые сами по себе не имеют смысла;
2. Есть словосочетания, которые имеют только одно значение - они относятся только к одному понятию;
3. но есть также некоторые слова, которые имеют не только одно значение.

Согласно лексикологической науке, слова могут иметь два типа значений:

1. Грамматическое значение;
2. Лексическое значение.

Новиков был первым, кто предпринял попытку классификации синонимов. Он в своей статье писал о полной взаимозаменяемости и частичной взаимозаменяемости, а также о существовании совершенных и частичных синонимов. Основываясь на этой идее, мы можем сказать, что взаимозаменяемость синонимов можно рассматривать с двух сторон - с точки зрения количества контекстов, в которых она может встречаться, и степени успеха взаимозаменяемого использования слов. Поэтому он перечислил четыре различных типа изменчивости вместе с подходящими для них синонимами:

1. Полная взаимозаменяемость - когда слова могут использоваться взаимозаменяемо в любом контексте;
2. Частичная взаимозаменяемость - когда слова могут использоваться взаимозаменяемо только в определенном контексте.
3. Абсолютная взаимозаменяемость - она не приводит к каким-либо изменениям контекста с семантического аспекта, также нет изменения стиля или изменения аффективного аспекта;

4. Относительная взаимозаменяемость - может вызывать семантические, стилистические и аффективные изменения, в зависимости от контекста.

Синонимия, являясь конституитивным свойством языка, несомненно, связана с познанием и обозначением важных для человека областей мироздания. В явлении синонимии М.В. Никитин видит доказательство того факта, что словарный состав языка – это не хорошо упорядоченная система, а «конгломерат единиц, которые память свела вместе из разнообразных источников и которые вовлекаются в соотношение и функции системы по мере необходимости» [20]. Другими словами, появление новой лексической единицы для номинации уже обозначенного концепта вызывается не внутрилингвистическими факторами, а потребностями говорящего. Таким образом, существование синонимических рядов в естественном языке всегда мотивированно.

Последние виды взаимозаменяемости оказались наиболее эффективными и действенными; потому что большинство дальнейших лингвистических исследований, посвященных этому явлению, либо развивают эту классификацию, либо основываются на ней, с небольшими изменениями в номенклатуре типов синонимов.

Синоним означает просто слово, которое означает то же, что и данное слово. Оно происходит от греческих «син» и «оним», что означает «вместе» и «имя» соответственно. При разговоре или письме один из лучших способов расширить свой словарный запас и избежать многократного использования одних и тех же слов - использовать тезаурус для поиска синонимов (слов со схожим значением). Тезаурус представляет из себя общую фразу, которая описывает тип словаря, который предоставляет список слов, которые имеют то же или подобное значение, что и слово, на которое имеется ссылка. Например, если вы найдете слово «красивый», вы можете получить список из более чем тридцати слов, имеющих похожие значения. Существует множество форм тезауруса от Тезауруса Роже, созданного Питером Марком Роже и опубликованного в 1852 году, до онлайн-материалов, доступных от компаний, специализирующихся на образовательных ресурсах.

Синонимия означает термин, используемый в семантике для обозначения основного типа смыслового отношения между лексическими элементами, такие элементы, которые имеют одинаковые значения, называются синонимами, это не означает, что они должны быть идентичными по значению, т.е. взаимозаменяемыми во всех контекстах, и с идентичным смыслом. Эту маловероятную возможность иногда называют

полными синонимами. Можно сказать, что синонимия возникает, если элементы достаточно близки по своему значению, чтобы можно было сделать выбор между ними в некоторых контекстах. Лингвистические исследования синонимии подчеркнули важность контекста при принятии решения о том, является ли набор лексических элементов синонимом. Например, в контексте «Какое красивое... цветов» ассортимент, выбор и выбор элементов являются синонимами.

Это важно, потому что синонимы могут помочь нам улучшить качество нашего письма, предоставив нашим читателям четкое и уникальное видение нашего текста. Кроме того, это также может улучшить наши устные и письменные навыки, как указано в следующем разделе.

Некоторые из преимуществ использования синонимов заключаются в том, что они могут:

- Делает текст более увлекательным.

- Помогает избежать скучного текста.

- Улучшает общение между вами и другими людьми.

- Помогает представить образ в сознании читателя.

- Помогает избежать скучного и повторяющегося текста.

Например, вместо того, чтобы использовать слово «красивый» несколько раз в тексте, вы можете использовать такие синонимы, как «великолепный», «потрясающий» или «восхитительный», чтобы лучше нарисовать картинку вашего описания. Повторное использование всего одного слова гарантирует, что вы потеряете внимание аудитории просто от скуки!

Довольно легко создать свой арсенал синонимов, и список инструментов, приведенный далее в этой статье, поможет вам начать работу. Как и при любых усилиях по увеличению словарного запаса, полезно вести дневник или список новых слов, на которые можно ссылаться. Также полезно часто использовать эти новые синонимы, чтобы сохранить их в памяти. Чем больше вы используете новых слов, тем быстрее они будут приходить на ум в ваших устных или письменных презентациях.

Учитывая сложность значения, человек, ищущий альтернативное слово, должен быть уверен, что выбранный синоним точен и точен. В строгом смысле слова синоним представляет из себя слово, значение которого очень похоже на значение другого слова. По факту, часто говорят, что не существует абсолютного синонима для любого слова, то есть формы, которая идентична в самом аспекте значения, так что оба могут применяться

взаимозаменяемо. Согласно этой крайней точке зрения, единственными истинными синонимами являются термины, имеющие точно такое же значение, значение и диапазон применимости.

Являются ли слова синонимами, зависит от контекста, большой и большой синонимичны, когда большое относится к размеру, а не к качеству.

В определенных контекстах земля и мир могут быть примерно синонимами, но когда эти слова используются для выражения следующего вида, дело обстоит иначе.

Как правило, синонимы - это лексические единицы, значения которых идентичны в отношении центральных семантических признаков, но различаются, если вообще, только в отношении того, что может быть описано как второстепенные или периферийные признаки. Обычно они встречаются вместе в определенных типах выражения. Например, синоним часто используется для объяснения другого слова. Связь между этими двумя словами часто обозначается чем-то вроде этого или особой разновидностью или. *Его обналичили, то есть уволили. Это унция или снежный барс.*

Это языковое явление используется для многих целей. Например, писатели заинтересованы в использовании слов, которые означают одно и то же, поскольку это позволяет им разнообразить словарный запас.

Близкий синоним может отличаться по частоте, с которой они выражают компонент своего значения (например, иногда вторжение предполагает крупномасштабное, но незапланированное вторжение); в латентности (или косвенности) выражения компонента (например, Тест настоятельно подразумевает фактическое применение этих средств) и в мелкозернистых вариациях самой идеи (например, патерналистский может предполагать либо благожелательное правило, либо стиль управления полны решимости держать управляемых в беспомощности и зависимости). Частота сигнализируется словом, например, всегда, обычно, иногда, редко, никогда и т. Д. Задержка сигнализируется множеством слов, включая очевидные слова: предполагать, обозначать, использовать, коннотировать и т.д.

Следует уточнить, что синонимичные лексемы, по всей видимости, выражают не одно и то же, а различные понятия, имеющие в своем составе минимум один общий признак. В противном случае существование двух или более слов, выражающих одно и то же понятие, было бы необъяснимым. Таким образом, традиционный критерий общности выражаемого понятия

можно уточнить и сформулировать как критерий частичной общности выражаемых понятий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Апресян Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикографии / В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Санников, Е.В. Урысон; Отв. ред. Ю.Д. Апресян. - М.: Языки славянских культур, 2006. - 912 с. - (Studia philological).
2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. Для ин-тов и фак. иностр. яз. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1959. - 351 с.
3. Архипов И.К. О лакунах лексической системы // Язык и культура - основа общественной связности. Научная сессия «IX Невские чтения». Материалы международных научно-практических конференций 18-20 апреля 2007 г. - СПб: Изд-во «Осипов», 2007. - 51 с.
4. Сорокина Т.С. Функциональные основы теории грамматической синонимии // Вопросы языкознания. - №3. - 2003 г. - С. 95 - 112
5. I live in a nice house and my house is in Canada .
6. I live in a nice house and my home is in Canada .
7. The only change is that the word house has been substituted by its
8. synonym home .